

BULUTLI TEXNOLOGIYALARDA TAHDIDLAR VA HIMOYA**Xurramov Anvar Jumanazarovich****Chirchiq davlat pedagogika universiteti, "Informatika va AT" kafedrası dotsenti**
anvar7277@gmail.com tel: 90 995-54-32**Xushboqova Oygul Jo'rayevna****Chirchiq davlat pedagogika universiteti, 2-kurs magistranti**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13841848>

Ma'lumotlarni bulutda saqlash, ma'lumotlarning tarqalishi, bulutli infratuzilma, ma'lumotlar xavfsizligi, bulutli provayderlar.

Ma'lumotlarni yo'qotish

Ma'lumotlarning to'liq yo'qolishi har qanday kompaniya uchun dahshatli tush. Buning sababi uskunaning jismoniy ishdan chiqishi, inson omili, uzatish paytida ma'lumotlarning shikastlanishi bo'lishi mumkin. Bunga yo'l qo'ymaslik uchun quyidagi qadamlar qo'yiladi:

Professional uskunalaridan foydalanish

Ishonchli ma'lumotlar markazi bulutli provayderlarning ma'lumotlar markazlarida Enterprise HP, Cisco va boshqalar kabi brendlarning Enterprise darajasidagi uskunalari mavjud. Uzlüksiz quvvat manbalarining mavjudligi serverlarni kuchlanish o'zgarishi va rejadan tashqari elektr uzilishlaridan himoya qiladi.

Zaxira nusxasi

Barcha forsmajor vaziyatlardan xavfsiz bo'lish mumkin emas, shuning uchun ma'lumotlarning takrorlanishi ma'lumotlarni himoya qilish strategiyasining majburiy qismidir. Bunday holda, zaxira nusxalari asl nusxasi bilan bir xil vositada saqlanmasligi kerak, shunda uskunalar ishlamay qolsa, zaxira nusxasini tiklash mumkin. Zaxira nusxasi boshqa Geo-o'chirilgan ma'lumotlar markazida saqlanganda ideal ma'lumotlar markazi. Bunday holda, yong'in yoki suv toshqini bo'lsa ham, ma'lumotlarning nusxasi mavjud bo'lib qoladi.

Ma'lumotlar buzilishi

Yo'qotish kabi yoqimsiz narsa-bu ma'lumotlarning tarqalishi. Agar uskunaning ishlamay qolishi ma'lumotlar markazida ham, mahalliy server xonasida ham mumkin bo'lsa, bulutda oqish xavfi yuqori bo'lib tuyulishi mumkin. Axir, kompaniyaning o'ziga qo'shimcha ravishda, yana bir aktyor – bulutli provayder ulanadi. Aslida, bunday emas, provayderlar ma'lumotlarni xavfsiz saqlashga ko'proq e'tibor berishadi, chunki ularning obro'si va umuman butun biznesning hayotiyliigi bunga bog'liq.

Jismoniy himoya

Shu ma'noda ma'lumotlarni bulutda saqlash ancha xavfsizroq. O'z serverlariga ega bo'lgan aksariyat kompaniyalarda sharoitlar idealdan uzoqdir. Eng yaxshi holatda, bu o'z server xonasi, eng yomoni, server umumiy xonada joylashgan. Ammo birinchi versiyada ham barcha kerakli himoyani, shu jumladan kirishni boshqarish, yong'in xavfsizligi va boshqalarni ta'minlash qiyin.

Bulutli provayderlar serverlarni ma'lumotlar markazlarida joylashtiradilar. Bular yong'inga qarshi tizim, yuqori sifatli konditsioner tizim, barqaror va ishonchli elektr ta'minoti tizimi bilan jihozlangan tashqi kirishdan yaxshi himoyalangan xonalardir. Bularning barchasi bulutli saqlash xavfsizligini ta'minlaydi.

Ma'lumotlar markazi xodimlari uskunaga to'g'ridan-to'g'ri kirish huquqiga ega bo'lgan ma'lumotlar markazi xodimlari ham sizning ma'lumotlaringizni to'g'ridan-to'g'ri yuklab olish

orqali chiqarib oolmaydilar. Odatda, virtual mashina ma'lum bir serverda saqlanmaydi, balki resurslar havzasi bo'ylab tarqaladi.

Kirishni himoya qilish

Bulutli provayderlar shifrlash orqali ma'lumotlarga ruxsatsiz kirishni cheklaydi. Ma'lumotni bulutga uzatish jarayonida, qoida tariqasida, fayllarni tinglashdan himoya qilish uchun TLS protokoli qo'llaniladi. Ulanishni himoya qilish uchun bulutda shifrlash, autentifikatsiya va kalit almashinuvi qo'llaniladi.

Ma'lumotlar xavfsiz kanalni tark etgandan so'ng, ular shifrlangan. Hujumchilar ularga kirishiga yo'l qo'ymaslik uchun provayder ularni qayta shifrlaydi. Bundan ham xavfsiz variant – mijoz tomonidan ma'lumotlarni shifrlash. Mijoz yoki uchidan uchigacha shifrlash holatida shifrlash va parolni hal qilish foydalanuvchi qurilmasida sodir bo'ladi. Bulutdagi xavfsiz xotiraga yuklangan fayllar hech qachon provayder serverlarida shifrlanmaydi, chunki ularda shifrlash kalitlari mavjud emas. Bu shuni anglatadiki, firibgarlar provayder serverlariga kirish huquqiga ega bo'lishsa ham, ular mijoz fayllarini parolini hal qila olmaydilar.

Bulutdagi ma'lumotlarni himoya qilishning qo'shimcha qatlami ikki faktorli autentifikatsiya bilan ta'minlanadi. Bu tajovuzkorlarning hisob ma'lumotlarini o'g'irlashiga yo'l qo'ymaydi. Ikki faktorli autentifikatsiyadan foydalanganda, kirish uchun paroldan tashqari kod talab qilinadi. Uni elektron pochta, telefon yoki SMS orqali olish mumkin, hatto jismoniy belgi ham bo'lishi mumkin.

Xulosa

Ma'lumotlarni bulutlarda saqlash xavfsizdir. Provayder ishonchli uskunalari, ma'lumotlar bazalarida xavfsizlik tizimlari va ma'lumotlarni shifrlash orqali ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlaydi.

References:

1. Кузнецов А. Ф., Шабанов А. А. Преимущества и недостатки использования облачных технологий [Электронный ресурс] // Огарев-online. – 2015. – № 15. – Режим доступа: <http://journal.mrsu.ru/arts/preimushhestva-i-nedostatki-ispolzovaniya-oblachnyx-technologij>.
2. Xurramov, A.J. Ta'limda raqamli texnologiyalar. O'zbekiston milliy universiteti xabarlar, 2023. №1/3/1
3. Xurramov, A.J. Raqamli texnologiyalar bo'lajak o'qituvchilarning kompetentsiyalarini shakllantirish vositasi sifatida. Kasb-hunar ta'limi, 2023. №3.